

TOZALASH SAMARADORLIGIGA PAXTA NAMLIGINING TA'SIRI

Ruxsora Karimjonova

Annotatsiya: Bozor iqtisodiyoti sharoitida erkin raqobat hukm surayotgan bugungi kunda to'qimachilik sanoatining asosiy tarmog'i – paxta tozalash zavodlarining asosiy vazifalaridan biri raqobatbardosh va talab yuqori sifatli xomashyo ishlab chiqarish hisoblanadi. Paxtaning jahon andozalari talablariga javob beradigan yuqori sifat ko'rsatkichlari bugungi kunda jahon bozorida xomashyoga bo'lgan talabning asosiy omili sifatida qaralmoqda. Paxta paxta tozalash zavodlarining tayyorlash punktlarida belgilangan me'yorlar bo'yicha paxta xom ashyosi namligi hamda nuqson va aralashmalar miqdori bo'yicha qabul qilinadi

Kalit so'zlar: Tyuning baraban, qovurg'alar, ST-3 po'lat, paxta xomashyosi

Annotation: In today's market economy, where free competition reigns, one of the main tasks of cotton gins, the main branch of the textile industry, is the production of competitive and high-quality raw materials. Today, the high quality indicators of cotton that meet the requirements of world standards are considered as the main factor in the demand for raw materials in the world market. Cotton raw materials are accepted according to the standards established in the preparation points of cotton ginning plants in terms of moisture content and the amount of defects and impurities.

Key words: Tuning drum, ribs, ST-3 steel, cotton raw material

KIRISH

Olimlar tomonidan paxta zavodlarida paxta xomashyosini kichik va katta janjallardan tozalash vositalaridan foydalanishda xom ashyoning tabiiy xossalari va sifati saqlanishini ta'minlash bo'yicha qator ilmiy-tadqiqot ishlari olib borildi. Paxta xomashyosini qayta ishlashda texnologik zanjirlardagi ko'p sonli o'tishlar xom ashyo sifatining yomonlashishiga olib keladi. Shuning uchun har bir texnologik jarayondan so'ng optimal variantlar ishlab chiqiladi. Paxta xomashyosini aralashmalardan tozalash jarayonida tolalar va chigitlar har xil zarar ko'radi, natijada keyingi jarayonlarda, ayniqsa paxta tozalashda holatlar ko'payadi, tola va chigitning sifati yomonlashadi; Shuning uchun tozalash jarayonini tashkil etish tartibga solinadigan texnologik jarayon sxemasiga muvofiq amalga oshiriladi, bu esa mahsulot sifatini saqlab qolish imkoniyatini yaratadi. Bundan tashqari, paxta tozalash zavodlarida paxta xomashyosining turli tanlab olingan navlarini birlamchi qayta ishlash jarayonida texnologik jarayonlarning tolalarga ta'siri xilma-xilligi bilan farqlanadi¹. Ba'zi naslchilik navlari aralashmalardan yaxshi tozalanadi, boshqalari - aksincha. Shundan kelib chiqib, respublikada yetishtiriladigan har bir nav uchun maqbul sharoitlarni ishlab chiqish zarur. Aks holda, paxta va urug'larga salbiy ta'sir ko'rsatishning sabablari bor. Shuning uchun, agar ba'zi naslchilik navlari yomon tozalangan bo'lsa, ular qayta tozalashga duchor bo'ladi. Bundan tashqari, ayrim tanlangan navlar mo'rt va mo'rt bo'lgan urug'larga ega bo'lib, texnologik jarayonlarda ularga zarar etkazishi mumkin bo'lgan holatlar mavjud; Shu bilan birga paxta xomashyosini tozalash jarayonida uskunaning ishchi qismlarining harakat tezligining oshishi paxta tozalash samaradorligini pasayishiga olib keladi. Ushbu muammoni hal qilish uchun paxta tozalash zavodlarida paxta xomashyosini mayda aralashmalardan tozalash uchun mo'ljallangan 1XX uskunasi bo'laklash va bo'shatish barabanini takomillashtirish bo'yicha ilmiy-tadqiqot ishlari olib borildi.

ASOSIY QISM

Paxta xomashyosining qoziq barabanlari va to'r yuzasi o'rtasida harakatlanish xarakterini o'zgartirib, to'r yuzasidan samarali foydalanishga erishamiz, ya'ni texnologik jarayon davomida

¹ Usmonov D. A. Paxta xomashyosini begona o'tlardan tozalash samaradorligini o'rganish. Texnika fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun dissertatsiya avtoreferati. Toshkent, 2021 vil. 16–17-betlar.

paxtaning yer yuzasining ko'p qismlarida bir xil taqsimlanishi ta'minlanadi va nafaqat markazda, bu esa keraksiz xarajatlarsiz va uskunaning ishlashini tozalash samaradorligini oshiradi.

Shundan kelib chiqqan holda, paxta xomashyosini mayda aralashmalardan tozalashga mo'ljallangan 1XK uskunasining tozalash quvvatini bog'lovchi barabanlardagi to'r turini o'zgartirish orqali oshirish mumkin. Xayrobod paxta tozalash zavodida ilmiy-tadqiqot ishlari olib borildi. Buning uchun 1XK mashinasining tozalash samaradorligini oshirish uchun to'r yuzasi o'rniga qovurg'a panjarasi o'rnatildi. Tyuning barabanlari ostida o'rnatilgan qovurg'a panjarasi qovurg'a va taglikdan iborat.²

Qovurg'alarining diametri 10 mm, uzunligi - 1900 mm. Qoziq barabanlari ostidagi qovurg'alar spiral shaklida joylashtirilgan. Qovurg'alar orasidagi masofa 5 mm, qovurg'alar o'qlari orasidagi masofa ma'lum 2-2,5 mm oralig'ida. Qovurg'alar ST-3 po'latdan yasalgan. 120 0 burchak ostida qoziq barabanlari ostiga 33 ta qovurg'a o'rnatilganligi sababli, qovurg'alar yuzasi bo'ylab tortilgan paxta xomashyosi spiral shaklidagi sirt bilan to'qnashadi. Shu bilan birga, qovurg'a to'rida joylashgan paxta xomashyosining tezlik ko'rsatkichlarining turli qiymatlariga erishildi. 1HK uskunasining qoziq barabanlari ostidagi qovurg'a to'rlarini o'rnatgandan va ishlatgandan so'ng, paxta xom ashyosidan namunalar olindi va LKM qurilmasida laboratoriyada ifloslanishdan tozalandi,

DP-30 uskunasi yordamida urug'lar tolalardan ajratildi va Xayrobod paxta tozalash zavodining tanlab olingan namunalaridan paxta tolasining nuqsonlari va ifloslanishi aniqlandi. Paxtani mayda aralashmalardan tozalash uchun 1HK uskunasidan olingan paxta tolasining nuqsonlari va aralashmalarini aniqlash bo'yicha olib borilgan ilmiy-tadqiqot ishlari natijalari 1-4-rasmda keltirilgan.

1-rasm. Tozalash uskunasining nuqsonlar va chiqindilar tarkibiga navlari bo'yicha ta'siri: 1-yangi; 2-asosiy.

² Sosnovskiy S. Paxta xom ashyosini mayda qoldiqlardan tozalash jarayonini o'rganish. Texnika fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun dissertatsiyalar. Toshkent, 2023 vil.

2-rasm. Tozalash uskunasi singan va shikastlangan urug'lar soniga nav bo'yicha ta'siri: 1-yangi; 2-asosiy

3-rasm. Tozalash uskunasi po'stloqli tolalar miqdoriga navlari bo'yicha ta'siri: 1-yangi; 2-asosiy

4-rasm. Tozalash uskunasi ifloslanish miqdoriga ta'siri: 1-yangi; 2-asosiy.

Takomillashtirilmagan uskunalaridan olingan natijalarni olingan natijalar bilan solishtirganda, takomillashtirilgan uskunadan olingan I navli paxta tolasi ko'rsatkichlari - nuqson va aralashmalarning umumiy soni 10,6 foizga, shikastlangan va singan chigitlar soni 15,4 foizga kamayganligi aniq bo'ladi. %, teri bilan tolalar soni - 12,8% ga, ifloslanish - 12% ga, II daraja uchun - nuqsonlar va aralashmalarning umumiy soni 20,6 ga, shikastlangan va singan urug'lar soni - 26,8% ga, tolalar soni teri bilan - 13,4% ga, ifloslanish - 18,4% ga; III daraja bo'yicha - nuqsonlar va aralashmalarning umumiy soni - 24,5% ga, shikastlangan va singan urug'lar soni - 20,8% ga, teri bilan tolalar soni - 14,8% ga, ifloslanish 26,2% ga, IV daraja bo'yicha - nuqsonlar va aralashmalarning umumiy soni 25,7% ga, shikastlangan va singan urug'lar soni 21,8% ga, po'stlog'i bilan tolalar soni 8,2% ga, ifloslanish 26,4% ga, V sinfda - nuqsonlar va begona o'tlar aralashmalarining umumiy soni 15,6%, shikastlangan va singan urug'lar soni 9,3%, po'stlog'i bilan tolalar soni 14,9%, ifloslanish 16,9%. Ilmiy-tadqiqot ishlari natijalaridan ko'rinib turibdiki, paxta xomashyosini mayda aralashmalardan tozalash uskunalarini takomillashtirilgach, paxta tolasini ifloslanish va ifloslanishdan tozalash darajasi yaxshilanganligi aniqlandi. Chunki tozalash jarayonida paxta xomashyosining harakati sekinlashib, tozalash samaradorligi ham oshdi³.

XULOSA

Tadqiqot natijalariga ko'ra paxta tozalash zavodlarida takomillashtirilgan tozalash uskunalarini qo'llash tavsiya etiladi. Paxtaning namligi tozalash jarayonining asosiy texnologik ko'rsatkichlaridan biridir. Namlik ortganda tozalash sifati yomonlashadi, mashina samaradorligi pasayadi; namlik kamayganda esa tolalarning mexanik shikastlanish darajasi ortadi. Shu sababli, paxtani qayta ishlash jarayonida namlikni 10–11 % oralig'ida ushlab turish eng maqbul natijalarni beradi. Optimal namlik tozalash samaradorligini oshiradi, energiya sarfini kamaytiradi va tola sifatini yaxshilaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Usmonov D. A. Paxta xomashyosini begona o'tlardan tozalash samaradorligini o'rganish. Texnika fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun dissertatsiya avtoreferati. Toshkent, 2021 yil, 16–17-betlar.
2. Sosnovskiy S. Paxta xom ashyosini mayda qoldiqlardan tozalash jarayonini o'rganish. Texnika fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun dissertatsiyalar. Toshkent, 2023 yil.
3. Guseinov V. Paxta xomashyosini mayda qoldiqlardan tozalash jarayonini o'rganish. Texnika fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun dissertatsiyalar. Toshkent, 2023 yil.
4. Mamajonov M. A. Paxta xomashyosini quritish va tozalash jarayonlarini bir agregatda birlashtirish usullarini tadqiq qilish va ishlab chiqish. Texnika fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun dissertatsiya avtoreferati. Toshkent, 2022 yil, 25-bet.

³ Guseinov V. Paxta xomashyosini mayda qoldiqlardan tozalash jarayonini o'rganish. Texnika fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun dissertatsiyalar. Toshkent, 2023 yil.